

РОЛЬ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

*Шадиева Дилдора
PhD, докторант ТФИ*

***Аннотация.** В данной статье проведён анализ проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки при разработке и внедрении банковских инноваций, даны рекомендации по их устранению, а также рассмотрено значение банковских инноваций при переходе национальной экономики на инновационный путь развития.*

***Ключевые слова:** инновации, коммерческие банки, цифровизация, банковские инновации, инновационная экономика.*

Современный человек не может представить свою жизнедеятельность без таких высокотехнологичных товаров, как сотовые телефоны, воздушные, наземные и подземные транспортные средства, компьютерные технологии, цифровое телевидение, Интернет-связь и т.д. Вследствие постоянного роста спроса на инновационные товары наука превратилась в мощный двигатель экономического прогресса. Страны переходят на путь инновационного развития экономики, характеризующийся непрерывным поиском, подготовкой и внедрением нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования экономики в целом и обеспечить её конкурентоспособность на мировой арене.

Инновационная экономика основана на потоке инноваций, постоянном техническом и технологическом совершенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с повышенной добавленной стоимостью [1]. При этом цифровизация экономики считается первым шагом к переходу на инновационный путь развития.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы развитие цифровой экономики обозначено в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения её объема как минимум в 2,5 раза. При этом поставлена задача «увеличения до конца 2026 года уровня цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики, в финансовой и банковской сферах до 70 процентов».[2]

В банковской секторе Узбекистана, который отличается высоким уровнем конкуренции, активно внедряются инновации, способствующие росту клиентской базы, сокращению времени и затрат на предоставление услуг, замене традиционных услуг коммерческих банков на онлайн услуги. Коммерческие банки благодаря разработке и внедрению мобильных приложений, цифровых платёжных систем, электронных кошельков и виртуальных карт ускоряют процессы цифровизации финансовой системы. Цифровые технологии позволяют банкам автоматизировать и оптимизировать множество операционных процессов, таких как обработка платежей, кредитного скоринга, анализа данных и управления рисками, что помогает банкам повысить эффективность деятельности и снизить затраты.

Кроме того, при переходе на инновационный путь развития коммерческие банки предоставляют финансовую поддержку для инновационных проектов и стартапов. Они могут предоставлять кредиты, инвестиции или другие формы финансирования, чтобы помочь компаниям внедрять новые технологии и разрабатывать инновационные продукты и услуги. Банки также могут предоставлять консультации и поддержку по цифровой трансформации для своих клиентов – юридических лиц.

На сегодняшний день коммерческие банки развитых стран предлагают широкий спектр цифровых услуг, автоматизированные платформы для инвестирования. Клиенты могут осуществлять операции со своими счетами, получать информацию о балансе и транзакциях, оплачивать счета и переводить деньги через цифровые платформы, получать рекомендации по формированию своего инвестиционного портфеля и выполнения торговых операций. Также банки внедряют искусственный интеллект и автоматизированные системы для обработки данных, анализа клиентской информации, обслуживания клиентов и принятия решений. Коммерческие банки активно развивают инновационные решения для обеспечения безопасности и защиты данных клиентов, что включает в себя биометрическую аутентификацию, двухфакторную аутентификацию, мониторинг подозрительной активности и т.д.

В условиях глобализации все эти тренды оказывают влияние и на национальную банковскую систему. Увеличение количества пользователей Интернета среди населения Узбекистана расширило масштабы предоставления дистанционных услуг коммерческими банками (См. Рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Динамика роста количества юридических лиц, пользующихся дистанционными банковскими услугами (по состоянию на 1 января)

Рис. 2. Динамика численности физических лиц, пользующихся дистанционными банковскими услугами в Узбекистане (по состоянию на 1 января)

Из вышеприведённых рисунков видно, что за последние годы в Узбекистане количество юридических и физических лиц, пользующихся дистанционными услугами банков, неуклонно растёт. Так, за 2017-2022 годы количество юридических лиц, пользующихся онлайн банковскими услугами, выросло в 8,5 раза, а количество физических лиц за аналогичный период – в 15 раз, составив свыше 28,8 млн. человек.

При данной положительной динамике внедрение банковских инноваций не протекает равномерно, коммерческие банки могут столкнуться с рядом сложнейших проблем и вытекающих из них последствий. Например, технические проблемы – предоставление онлайн услуг требуют разработки цифровых систем и соответствующего программного обеспечения, которые могут давать технические сбои, сопровождаться неполадками и поломками. Банки могут столкнуться с проблемами совместимости существующих систем и сложностями в интеграции новых технологий. Кроме того, цифровые технологии требуют дополнительных расходов на обеспечение безопасности

данных и на защиту от киберугроз. Коммерческие банки вынуждены разрабатывать эффективные меры по предотвращению мошенничества, кибератак и утечек данных. Кроме того, внедрение банковских инноваций может столкнуться с сопротивлением со стороны клиентов, особенно у старших поколений или тех, кто не имеет достаточный уровень компьютерной грамотности либо низкую скорость Интернета в своём регионе. [3] Банки должны проводить обучение клиентов и предоставлять достаточную поддержку для успешного принятия ими инновационных услуг.

С точки зрения конкурентоспособности, введение новых услуг может потребовать значительных ресурсов и времени для разработки и последующего маркетинга. Ведь любые финансовые или технические проблемы, возникающие в процессе предоставления инновационной услуги, могут стать причиной потери доверия клиентов к данному банку, вызвать отрицательные отзывы клиентов и ухудшить репутацию банка. Также внедрение новых услуг может потребовать обучение персонала, изменение рабочих процессов и развитие новых навыков и компетенций у банковских сотрудников. Банки должны быть готовы к этим изменениям и обеспечить поддержку своим сотрудникам и клиентам при внедрении инновационных услуг.

Для решения этих проблем можно привести следующие рекомендации. Для устранения технических сложностей банки должны инвестировать в обновление своей IT-инфраструктуры и систем, чтобы обеспечить совместимость с новыми технологиями. При этом важное значение имеет компетентность разработчиков программ и мобильных приложений, которые должны иметь определённый позитивный опыт в данном направлении деятельности. Также коммерческие банки должны разработать и реализовать стратегию безопасности, включающую многоуровневую защиту данных и меры по предотвращению мошенничества. Они также должны обучать своих сотрудников и клиентов основам кибербезопасности и соблюдать соответствующие законы и нормативы. Это может включать проведение семинаров, создание удобных интерфейсов и предоставление инструкций по использованию новых услуг.

Для поддержки конкурентоспособности рекомендуется создавать платформы и инициативы, которые способствуют сотрудничеству между банками и инновационными компаниями. [4] Это может включать создание инкубаторов, акселераторов или финансовых технологических центров, которые помогают банкам и инновационным компаниям обмениваться знаниями, ресурсами и опытом.

Также коммерческим банкам следует предоставить поддержку своим сотрудникам при внедрении новых услуг. Это может включать обучение персонала, изменение рабочих процессов и создание мер по стимулированию развития новых навыков и компетенций.

В целом, коммерческие банки играют важную роль в инновационном развитии экономики, предоставляя финансовую поддержку, управляя рисками, ускоряя темпы цифровизации посредством внедрения онлайн услуг и развивая новые бизнес-модели. Они являются неотъемлемой частью инновационной экосистемы и вносят свой значительный вклад в экономический рост страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бегалов Б. Основные тенденции развития инновационной экономики// Экономический вестник Узбекистана, 2013, № 3-4, с. 108.

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.2022 года. <https://www.lex.uz/ru/docs/5841077>
3. M.Raimjanova, D.Shadiyeva, L.Zoyirov, R.Saidov, M.Askarova. Digitalization of the economy in the geography of the Republic of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 244, 10044 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124410044>
4. Шадиева Д. Пути расширения вовлеченности частного сектора в финансирование инновационной деятельности// Материалы VI Форума молодых ученых-экономистов “Эффективное использование социально-экономического потенциала и привлечение новых источников экономического роста”, Ташкент, Том 1, ИПМИ, 2015, стр. 315-320.